

KISHMISHBOP UZUMNI QURITISHDA NAVLARNING AHAMIYATI

Mamatkulov Ilxom Ibragimovich¹, Bozorov Azamat Beknazar o'g'li²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dosenti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613115>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada uzumni quritish orqali tayyorlanadigan mahsulotlarni xalq xo'jaligidagi ahamiyati, quritishda yuqori samaradorlikga ega bo'lgan kishmishbop uzum navlarini tavsifi va muxim jixatlari yoritib berilgan.*

Uzum o'zining parhezlik va oziqaligi jihatidan inson organizmi uchun eng zarur mahsulot hisoblanadi. Pishib yetilgan uzum tarkibida, ayniqsa kishmish navlarida 28-30 % gacha organizm tomonidan tez o'zlashtiriladigan qandlar-glyukoza, fruktoza va saxaroza moddalri bor.

Shuningdek, yangi uzilgan uzum tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan olma, vino, limon, qahrabo, shavel, chumoli va boshqa bir qancha organik kislotalar, kaliy, kalsiy, fosfor, natriy kabi mineral tuzlar, meva po'sti tarkibida rang beruvchi moddalar (pigmentlar), dubil moddalar borligi, ana shu moddalar bilan iste'molchilarni yil bo'yi ta'minlash maqsadida uzumni quritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uzumni mayizbop navlari quritilganda o'ta to'yimli, shifobaxsh mahsulot beradi.

Mayiz qadimdan to'yimli va shifobaxsh oziq sifatida qadrlanib parhezlik xususiyatiga ega bo'lgan. Uzum mayizi tarkibida 80% gacha qand moddasi bo'lib, asosan, u glyukoza va fruktozadan iborat. Shuningdek, azotli va oshlovchi (dubil) moddalar, organik kislotalarga ham boy. Mayizning qimmatliligi yana shundaki, uni uzoq muddat saqlash, olis joylarga olib borish yoki jo'natish mumkin. Uzoq safar (ekspeditsiya)ga boruvchilar uchun organizmga quvvat beruvchi, toliqishdan asrovchi bebaho oziq hisoblanadi

Qurtilgan uzum mahsulotlariningsifati asosan, uzumningnav xususiyatlariga, yetishtirish agrotexnikasi va quritish usullariga bog'liq.

O'zbekistonda uzumning kishmishbop navlari assortimenti juda ham boydir, ulardan qurtish uchun samaradorligi yuqori bo'lgan qo'yidagi ayrim navlarining qisqacha ta'rifini keltirib o'tamiz.

Qora kishmish. Sinonimlari: Shuvarg'oni, Kishmish siyo, Uchqora kishmish. Navning aniq kelib chiqishi belgilanmagan, ammo u O'rta Osiyoda juda qadimdan ma'lum va u xalq seleksiyasining mahsuloti degan taxminlar mavjud. Mazkur nav O'zbekistonning janubiy-g'arbiy qismida, ayniqsa Samarqand viloyatida keng tarqalgan, xo'raki nav sifatida Toshkent va Farg'ona vodiysida, quritish uchun esa Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida muvaffaqiyat bilan yetishtiriladi. [2].

Uzum boshi yirik, silindrsimon yoki konussimon, kamdan-kam qanotli, ko'pincha tig'iz emas. Hosilining pisha boshlashi-10-18 iyul; to'la pishib yetilishi – 18-30 avgust.

Yangiligida iste'mol qilish va respublikadan tashqariga yuborish uchun iste'molbop yetilgan davrida uning g'ujumlari 17-18% gacha qand, 6-7 g/l kislotalilikka ega bo'ladi, bu nisbat esa uzumga yoqimli va tetiklantiruvchi shirin-nordon tam baxsh etib turadi.

Qo'llanilishi jihatidan nav universaldir. Undan qanddorligi 78%, kislotaliligi 1,5-1,8% bo'lgan sifatli quritilgan mahsulot – shig'ani olinadi. Quritish uchun hosil odatda mevalardagi qand miqdori 24-26% ni tashkil etganda uziladi. Nav yuqori sifatli xo'raki bo'lishi bilan bir qatorda murabbo, sharbat va boshqa mahsulotlar tayyorlashda ham ishlatiladi.[2].

Oq kishmish. Sinonimlari: Kishmish бeлyы, Kishmish бeлyы oвалнyы, Kishmish jeltыы, Sariq kishmish.

Kelib chiqishi aniq belgilanmagan. O'rta Osiyoning barcha respublikalari va Qozig'istonda tarqalgan. Shuningdek, Azarbayjon, Armaniston, Gruziya, Ukrainaning janubi va Moldaviyada ham uchraydi. Nav respublikamizning barcha viloyatlari bo'yicha rayonlashtirilgan [2,3].

Uzumboshi ko'pincha o'rtacha o'lchamda, shakli silindr-klnussimon, qanotli, o'rtacha tig'izlikda. Uzumboshining silindsimon yuqorig qismini yaqqol kengayishi navning o'ziga xos xususiyatidir. Uzumboshining bandi mo'rt, o'tsimon.

Donasi mayda, ovalsimon, rangi sarg'ish-yashil yoki quyoshga qaragan tomoni qahrabo-sariq bo'lib, mumsimon g'ubor bilan qoplangan. Po'stining yuzasida mayda qora nuqtalar mavjud. Etitig'iz, karsildoq, yetarlicha sersuv,ta'mi yoqimli, qand va nordonlik o'ziga xos uyg'unlikda, hidga ega emas. Iste'molga yaroqli pishish davrida 7-8 g/l nordonlikda 18-19% qand to'playdi, quritishga yaroqli pishish davrida qand miqdori 24-26% ga yetadi, bunda nordonligi 4-5 g/l ga tushadi. Uzum g'ujumlari faqatgina urug' rudimentlariga ega va nav urug'siz uzum guruhiga kiritiladi.

Yer bag'irlab yoyma usulda o'stirilganda va zanglari gorizontal holatda joylashtirilganda hosildorligi 200-250 s/ga ga yetadi, oddiy vertikal so'rilarda – 130-160 s/ga.

Nav asosan quritishda qo'llaniladi. Undan bedona, sabza, soyaki, shtabel sabza kabi quritilgan mahsulotlar tayyorlanadi. Quritilgan mahsulot 70% gacha qand va 1,2% titrlanadigan nordonlikka ega bo'ladi. Quritilgan mahsulot chiqishi – 25-28%.

Navni yetishtirish uchun eng qulay tumanlar – Samarqand viloyatining Samarqand, Urgut tumanlari; Qashqadaryo viloyatining tog'oldi Kitob, Shahrisabz va Yakkabog' tumanlari [2].

Kishmish xishrau. Yuqori sifatli yirik mevali urug'siz kishmish va xo'raki yo'nalishidagi nav. Seleksioner olimlar G.V.Ogienko, K.V.Smirnov va A.F.Gerasimovalar tomonidan Nimrang va Qora kishmish navlarini chatishtirish yo'li bilan chiqarilgan.

Turkmaniston respublikasida rayonlashtirilgan. 1981 yilda O'zbekistonda rayonlashtirilgan. Samarqand, Toshkent, Buxoro, Qashqadaryo va Jizzax viloyati uzumzorlarida tarqalgan.[2].

Uzumboshining o'lchami o'rtacha, konus-simon, o'rtacha tig'iz yoki tig'iz,uzumboshining o'rtacha vazni – 200-250 gr. G'ujumi urug'siz navlar uchun yirik, oq oval kishmish navining g'ujumiga nisbatan ikki barobar yirikroq, rangi sariq, biroz jigarrang,po'sti mustahkam, shu bois navning saqlash va tashishga yaroqliligi yuqori, eti tig'iz, ta'mi yoqimli, g'ujumida urug' rudimentlari mavjud, iste'mol qilinganda ular sezilmaydi.

O'rtacha hosildorligi – 140-160 s/ga. To'liq texnik pishganlik davrida sharbatining qanddorligi 3,5-4,5 g/l nordonlikda 26-27% ga yetadi. Uzumboshlarining iste'mol qilinadigan qismi 95,8% ni, shingili esa qolgan 4,2% ini tashkil etadi. Bitta urug' rudimentining vazni 8-10 mg. Yangi uzumining degustatsion bahosi 8,2 ball. Quritishda mahsulot chiqishi yuqori, ya'ni 26,8-27%. Quritilgan kishmish sifatining bahosi 8-8,5 ball[2,3].

Yumaloq kishmish. Sinonimlari: Oq kishmish, Kishmish astraxanskiy, urug'siz Respublikamiz Qashqadaryo viloyatining Kitob va Shaxrisabz tumanlarida uchraydi. U oq oval kishmishning kloni deb taxmin qilinadi.

Uzumboshi silindr-konussimon, qanotli, tig'iz yoki o'rtacha tig'izlikda, uzumboshining o'rtacha vazni – 250-300 gr, g'ujumi mayda, yumaloq, ranggi sarg'ish-yashil, eti sersuv, ta'mi yoqimli, po'sti mustahkam, g'ujumida rivojlanmagan, pust urug'lar uchraydi.

Pishish muddati – o'rtagi. Samarqand sharoitida g'ujumlari sentabr oyida quritish uchun tayyor bo'ladi. Quritishbop yetilgan davrida sharbatining qanddorligi 7,1 g/l nordonlikda 26,4% ga yetadi.

Hosildorligi – 110-120 s/ga, kasalliklar va sovuqqa chidamsiz. Asosan quritish uchun qo'llaniladi. G'ujumining maydaligi hamda hosildorligining pastligi bois ishlab chiqarish ahamiyatigi ega emas [2].

Kishmish sog'diana. Kishmish-xo'raki yo'nalishidagi yangi urug'siz yirik donali navi. U seleksionerlar K.V.Smirnovva Ye.P.Perepelitsinalar tomonidan Pobeda va Qora kishmish navlarini chatishtirib chiqarilgan. Nav Davlat nav sinoviga topshirilgan. Ushbu nav Samarqand filialining tajribaviy bazasida ko'paytirilgan[2].

Uzumboshi yirik, o'rtacha vazni- 400-450 gr, ayrim uzumboshlar 40-50 sm uzunlikkacha boradi va vazni bir kilogrammdan oshadi.

Donasi yirik, o'rtacha vazni 4,5 gr, shakli tuxumsimon, rangi qora, yuzasi mum g'ubor bilan qoplangan, po'sti yupqa ammo mustahkam, etining konsistensiyasi etdor, ta'mi yoqimli, urug' rudimentlari yumshoq puch qobiqni ifodalaydi.

O'rtagi muddatlarda pishuvchi navlarga mansub. Samarqand viloyati sharoitida vegetatsiya davri davomiyligi 140-145 kun, o'rtacha hosildorligi – 180-200 s/ga. Qurtilgan mahsulot chiqishi – 25,2-26,0%, mahsulotining degustatsion bahosi – 9 ball.

Kishmish Sog'diana kishmish-xo'raki yo'nalishidagi nav bo'lib, donasining yirikligi, urug'sizligi, yuqori xo'jalik-texnologik sifatleri va yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi. Uni O'zbekistonning janubiy-g'arbiy viloyatlarida keng maydonlarda ishlab chiqarish sinovlaridan o'tkazish maqsadga muvofiqdir [2].

Respublikamizda yetishtirilgan kishmishbop uzum navlarining kimyoviy tarkibi va ta'm sifatleri dunyoda birinchi o'rinda turadi. Demak, ularni sifatli quritish, zamonaviy ishlov berish va qadoqlash tizimlarini yo'lga qo'yish, quritilgan mahsulotlar eksportini yo'lga qo'yish respublikamiz iqtisodiy barqarorligiga hissa qo'shish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimov O. Dala ekinlari mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish. – T.: UzME, 2004.
2. R.Paul singh department of biological and agricultural engineering and department of food science and technology university of california davis, california, dennis r. Heldman heldman associates mason, ohio, introduction to food engineering, fourth edition 2013
3. Shaumarov X.B. Islamov S.YA. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent, 2011.
4. A.A. Asqarov, "Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash texnologiyasi", Toshkent: O'qituvchi, 2020.